

LIBERDADE DE IMPRENSA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: O IMPACTO DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DE OPINIÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

FREEDOM OF PRESS AND INNOCENCE'S PRESUMPTION: THE IMPACT OF THE MEDIA IN THE OPINION'S FORMATION OF THE JURY COURT.

Nathan Carvalho Pinheiro¹

Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho²

RESUMO

A Constituição Federal de 1988, criada no contexto do processo de redemocratização do Estado Brasileiro, conta com a presença de diversos direitos e garantias fundamentais que visam resguardar a população de quaisquer atos arbitrários que o Estado poderia exercer contra os indivíduos, bem como garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito. Tais direitos e garantias encontram-se dispostos ao longo do texto constitucional, ressaltando-se, entre elas, a Liberdade de Imprensa (art. 5º, inciso IX e artigo 220) e a Presunção de Inocência (art. 5º, inciso LVII). Tais garantias entram em conflito quando presentes no contexto de uma instituição reconhecida pelo inciso XXXVIII, também do artigo 5º: o Tribunal do Júri. Conflito este que se evidencia à medida que a cobertura midiática influencia significativamente as percepções e decisões dos jurados no âmbito do Tribunal do Júri frente a imparcialidade essencial na administração da justiça.

Palavras-Chave: Liberdade de Imprensa; Presunção de Inocência; Mídia; Justiça; Tribunal do Júri.

ABSTRACT

The Federal Constitution of 1988, created in the context of the re-democratization process of the Brazilian State, has several fundamental rights and guarantees that aim to protect the population from any arbitrary acts that the State could exercise against individuals, as well as guaranteeing the maintenance of the Democratic Rule of Law. Such rights and guarantees are set out throughout the constitutional text, highlighting, among them, Freedom of the Press (art. 5, item IX and article 220) and the Presumption of Innocence (art. 5, item LVII). Such guarantees come into conflict when present in the context of an institution recognized by section XXXVIII, also of article 5:

¹ Acadêmico do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. E-mail do acadêmico: ncp.dir19@uea.edu.br.

² Professor Orientador, Dr. Erivaldo Cavalcanti e Silva Filho, docente do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas – UEA. E-mail do docente: ecfilho@uea.edu.br.

the Jury Court. This conflict is evident as media coverage significantly influences the perceptions and decisions of jurors within the Jury Court in view of the essential impartiality in the administration of justice.

Keywords: Freedom of Press; Innocence's Presumption; Media; Justice; Jury Court.

1 INTRODUÇÃO

A liberdade de imprensa e a presunção de inocência representam dois pilares fundamentais no contexto jurídico, delineando os contornos éticos e legais nos quais se desenrolam os processos judiciais. Contudo, a crescente influência da mídia na formação da opinião pública, especialmente no cenário dos julgamentos pelo Tribunal do Júri, coloca em xeque a garantia de um julgamento imparcial e justo. Este dilema torna-se particularmente evidente ao se analisar casos nos quais a intensa cobertura midiática molda a percepção coletiva sobre os réus, desafiando a busca pela verdade objetiva e a preservação da inocência até trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

A interseção entre liberdade de imprensa e presunção de inocência é, muitas vezes, mais nítida nos casos de grande repercussão midiática. A exposição massiva de informações, frequentemente sensacionalistas, pode criar uma narrativa pré concebida na mente do público, influenciando, por conseguinte, a opinião dos jurados.

Tal fenômeno levanta questionamentos cruciais sobre a capacidade do Tribunal do Júri em se manter imune às pressões externas, garantindo um julgamento desimpedido e livre de influências externas. É inegável que a imprensa desempenha um papel vital na disseminação de informações à sociedade, contribuindo para a transparência e segurança da população. No entanto, é imperativo encontrar um equilíbrio que preserve a integridade do processo judicial, evitando que a opinião pública seja um fator decisivo na determinação da culpa ou inocência dos acusados.

Com isso, o presente estudo se concentrará em analisar como delicado equilíbrio entre as garantias fundamentais da liberdade de imprensa e da presunção de inocência pode ser abalado no contexto do Tribunal do Júri, abordando o impacto que a mídia exerce na formação da opinião pública sobre os casos criminais e em como isso pode influenciar o resultado de um processo. Entendendo a liberdade de imprensa, constitucionalmente garantida, como um pilar fundamental da democracia, garantindo o direito dos meios de comunicação de informar e expressar opiniões sem censura prévia do Estado, mas explorando como esta pode entrar em conflito direto com o princípio da presunção de inocência, ao influenciar a opinião pública e,

consequentemente, impactar na formação de opinião dos jurados no Tribunal do Júri. Visando, como objetivo específico, analisar de que forma a influência da mídia impacta os julgamentos de competência do Tribunal do Júri.

O presente estudo utilizou o levantamento bibliográfico como processo de pesquisa, identificando e coletando fontes bibliográficas importantes sobre o tema em análise. Tal processo envolve a exploração de diversas fontes, como livros, artigos científicos, teses, dissertações, sites acadêmicos e outras publicações que estejam relacionadas ao assunto em questão. Para o levantamento de informações, além da pesquisa, foram consultadas matérias jornalísticas, telejornalísticas e documentais.

2 LIBERDADE DE IMPRENSA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

2.1 Liberdade de Imprensa

No contexto do direito brasileiro, a liberdade de imprensa é uma garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal de 1988. Consagrada pelo artigo 5º, inciso IX e pelo artigo 220 da Constituição, os quais garantem a coexistência e a diversidade de ideias, opiniões e informações nos meios de comunicação, a proibição a qualquer restrição à informação por meio de censura ou meios diretos de controle e visam garantir a liberdade de expressão e o direito à informação, pilares fundamentais para o funcionamento democrático da sociedade.

A liberdade de imprensa desempenha um papel crucial no Estado Democrático de Direito, na medida em que mantém a população devidamente informada e, além disso, atua como um contrapeso ao poder governamental, corporativo e institucional, auxiliando a manter a transparência e responsabilidade. Atuando de forma que monitora as ações do governo e outros setores, revelando práticas corruptas, ilegais e de abusos de poder. A imprensa defende os interesses públicos ao investigar e relatar questões que afetam diretamente a sociedade, desempenhando um papel fundamental na preservação da democracia ao garantir que os cidadãos tenham acesso a informações essenciais para participar ativamente no processo democrático.

O Brasil possui, historicamente, longos períodos nos quais a censura foi utilizada como forma de opressão à imprensa nacional, ao povo brasileiro e como instrumento de manutenção da imagem dos governos vigentes. Até 1807, era vedada toda e qualquer atividade de imprensa no país. Somente com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808 é que essa proibição foi revogada.

Contudo, mesmo após essa mudança, toda a produção da imprensa era sujeita a rigorosa fiscalização e censura prévia, visando reprimir qualquer conteúdo que representasse uma ameaça à religião, ao governo e aos bons costumes. Nas páginas do único jornal periódico da época eram feitas descrições do Brasil como um lugar paradisíaco, descrito como um verdadeiro oásis na terra, no qual sua população não possuía qualquer reclamação a se fazer.

É evidente que isso não passava de uma imagem construída que não condizia com a verdade, existiam reclamações e bastante insatisfação para com o governo. No entanto, era inviável manifestá-las em um documento cujo conteúdo textual era retirado da Gazeta de Lisboa ou de periódicos ingleses, todos minuciosamente analisados por condes encarregados justamente de fiscalizar todo o conteúdo ali disposto. Além disso, esse documento não tinha outra finalidade senão agradar à Coroa. (SODRÉ, 1966).

Outro período em que a imprensa foi fortemente limitada foi durante o regime militar (do ano de 1964 ao ano de 1985), a censura voltou a ser utilizada de forma massiva com objetivo de impossibilitar ataques ou críticas que fossem em desconformidade com o posicionamento do governo militar que vigorava na época. Diversas leis que visavam o controle da imprensa e a instauração da censura nos meios midiáticos foram entraram em vigor, tais como a Lei nº 5.250/67 e Lei nº 1.077/70, ao ponto de haver a instalação de equipes de censores em sedes de jornais e revistas de grande repercussão para que fiscalizasse e, se necessário, censuram o conteúdo produzido antes mesmo de sua publicação.

Portanto, resta evidente que o advento da Constituição Federal de 1988 representou uma vitória essencial para a imprensa nacional e para população brasileira como um todo, pois foi a partir dela que a liberdade de imprensa passou a ser considerado um direito fundamental de todos os cidadãos, sendo assegurada pelo artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal. Sua garantia decorre do direito à informação, que consiste na possibilidade de o cidadão criar ou ter acesso a diversas fontes de dados, sem interferência do Estado. Além disso, em seu artigo 220, §§1º e 2º, a Constituição Federal define que:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. (BRASIL, 1988)

Logo, não há o que se falar sobre o estado democrático de direito sem que se fale também sobre a liberdade de imprensa, que representa além da forma pela qual o conhecimento e a informação são levados ao acesso da população em seu pleno exercício do direito de informação, sem qualquer manipulação ou censura por parte do Estado, a própria liberdade de um povo que não mais precisa temer o Estado. O que se torna ainda mais evidente na fala de Carlos Ayres Britto, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ao proferir seu voto no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, na qual não recepcionou a Lei nº 5.250/67 no novo ordenamento constitucional em razão de óbice lógico à confecção de uma lei de imprensa.

A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. (BRITTO, 2009)

2.2 Presunção de Inocência

A presunção de inocência, conforme estabelecido no ordenamento jurídico brasileiro, é um direito fundamental que assegura que qualquer pessoa acusada de cometer um crime seja considerada inocente até que sua culpabilidade seja comprovada por meio de um processo legal justo e que a sentença condenatória seja transitada em julgado. O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, consagra expressamente esse princípio, afirmando que "*ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória*".

Essa disposição constitucional é clara ao estabelecer que a presunção de inocência perdura até que se esgotem todas as possibilidades de recurso, garantindo, em tese, a proteção do indivíduo contra a atribuição de culpa de forma prematura ou injusta, não apenas reforçando o direito fundamental à liberdade, mas também impondo limites à atuação do Estado, garantindo que o indivíduo acusado tenha a oportunidade de se defender de maneira plena e efetiva ao longo de todo o processo penal. (BRASIL, 1988)

Na realidade, somente sociedades autocráticas que não reconhecem direitos básicos aos seus cidadãos repudiam e desprezam o direito fundamental de qualquer indivíduo de sempre ser considerado inocente até que ocorra o

definitivo trânsito em julgado de sua condenação penal, independentemente do caráter (hediondo ou não) do crime pelo qual está sendo investigado ou processado. (MENDES, 2019)

Logo, a presunção de inocência não apenas assegura a liberdade e a verdade, mas também garante a segurança, sendo uma forma de defesa social. Essa segurança é proporcionada pelo Estado de direito e se manifesta na confiança dos cidadãos na justiça, bem como na proteção específica destes contra qualquer arbitrariedade punitiva. (FERRAJOLI, 2003).

A Constituição Federal de 1988, também conhecida como “Constituição Cidadã”, veio com o principal objetivo de visam resguardar a população de quaisquer atos arbitrários que o Estado poderia exercer contra os indivíduos, bem como garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito, sendo, então, promulgada no contexto do período de redemocratização do estado brasileiro, o qual havia acabado de sair de um regime militar, que perdurou por 21 anos (entre os anos de 1964 a 1985), no qual diversos direitos e garantias foram brutalmente violados. Durante esse período, as Forças Armadas, e as diversas outras instituições que compõem o corpo militar brasileiro, contribuíram para a elaboração de uma narrativa oficial com o objetivo de encobrir as atrocidades cometidas.

Ao mesmo tempo, continuaram com detenções frequentes seguidas de práticas tortuosas. Negaram categoricamente essas prisões e torturas, insistindo que esse tipo de ocorrência não acontecia, ou seja, afirmavam que não havia práticas tortuosas e de que todos aqueles que eram presos injustificavelmente não se tratavam de presos políticos. (FREIRE et al., 1997).

Tal narrativa era utilizada pelo governo militar na tentativa de encobrir as arbitrariedades e repressões praticadas pelo regime. Ao contrário do que se pensa o período de 1964-65 já foi fortemente repressivo, com a prisão de cerca de 50 mil pessoas (ALVES, 1984), prisões estas que em parte eram realizadas sem a ocorrência do devido processo legal, em razão de tais indivíduos, muitas vezes apoiadores do governo anterior, membros da esquerda e jornalistas, apresentarem oposição ao governo imposto no regime militar.

Portanto, ao se analisar o contexto histórico e político no qual a Constituição Federal de 1988 foi elaborada, ficam evidentes as razões pelas quais a interpretação dada pelo legislador ao princípio da presunção de inocência ser a mais abrangente possível, com a ninguém podendo ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Afinal, após o país vivenciar um período em que as liberdades de inúmeras pessoas foram injustamente

cerceadas, a nova constituição veio para coibir que as práticas utilizadas durante o regime militar se perpetuassem após a redemocratização.

3 O TRIBUNAL DO JÚRI

O Tribunal do Júri é uma instituição do sistema judiciário brasileiro destinada ao julgamento de crimes dolosos contra a vida, ou seja, crimes que envolvem a intenção de atentar contra a vida de outra pessoa. Essa instituição está prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XXXVIII e destaca-se pela participação de pessoas do povo, na condição de jurados, que votaram acerca da questão posta em julgamento, com o veredicto, seja em benefício da acusação ou da defesa, dependendo do convencimento dos jurados acerca do que lhes foi apresentado ao longo do julgamento.

Dessa forma, o Tribunal do Júri simboliza a administração da Justiça pelos próprios cidadãos. Sua origem remonta à resistência do povo contra os poderes imperiais e soberanos, estabelecendo que os julgamentos fossem conduzidos pelos próprios membros da comunidade. (GOMES, 2010).

O procedimento do Tribunal do Júri compreende duas fases: a primeira, conduzida por um juiz de direito, resulta em decisão de pronúncia se houver indícios mínimos para acusação, avançando para a segunda fase. Caso contrário, a decisão é de impronúncia, encerrando o processo. Na segunda fase, oriunda da pronúncia, ocorre a formação de um conselho de sentença, envolvendo participação popular na decisão final do veredicto. A composição do júri é realizada após uma lista, ser elaborada de maneira aleatória ou por inscrição, sendo utilizada para selecionar os 25 jurados, porém, com apenas 7 jurados compondo efetivamente o Conselho de Sentença, podendo tanto a Acusação quanto a Defesa têm o direito de realizar até três recusas de jurados sem justificção. (BRASIL, 1941).

3.1 Princípios do Tribunal do Júri

A Constituição Federal de 1988 expressa, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, princípios específicos para o júri, quais sejam: plenitude de defesa, sigilo das

votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Ainda assim, é importante ressaltar que todos os outros princípios e fundamentos que regem o direito penal como um todo, a exemplo da imparcialidade, ainda devem ser respeitados ao longo de todo o procedimento do Tribunal do Júri. (BRASIL, 1988)

3.2 A plenitude de defesa

A plenitude de defesa se destaca em uma amplitude maior do que a simples ampla defesa, atuando como uma forma intensificada desta última. Quando se trata da defesa plena, busca-se uma abordagem completa, perfeita e absoluta. Isso implica garantir ao acusado o acesso a todas as formas legais de defesa disponíveis. (PEREIRA E SILVA; AVELAR, 2021)

A abrangência da defesa de forma plena inclui, também, a autodefesa e a defesa técnica. Na autodefesa, a habilitação técnico-jurídica não é um requisito, permitindo que o próprio acusado a exerça, mesmo sem possuir a qualificação como advogado registrado na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso possibilita que o acusado se defenda pessoalmente da acusação proposta, ao contrário do que ocorre com a defesa técnica, que exige a presença de um profissional habilitado.

Entretanto, no que diz respeito à defesa técnica, é crucial destacar o papel do defensor, seja ele público ou privado, como no caso do advogado. Portanto, é indispensável que a figura do defensor atue de maneira abrangente e robusta, uma vez que é necessário persuadir um corpo de jurados que, em geral, baseiam suas decisões em convicções pessoais. Nesse contexto, torna-se essencial que a atuação da defesa técnica não seja apenas formal, mas verdadeiramente eficaz.

3.3 Sigilo das votações

No contexto do Tribunal do Júri, o sigilo das votações refere-se a uma prática fundamental durante o processo de julgamento. Quando chega o momento de os jurados proferir seu veredicto, a votação ocorre de maneira sigilosa. Isso significa que cada jurado expressa sua decisão de forma discreta, sem revelar publicamente o sentido de seu voto.

Esse sigilo é crucial para garantir a independência dos jurados em suas decisões. Ao manter o voto em segredo, evitam-se pressões externas, influências indevidas ou qualquer forma de coerção que possa comprometer a imparcialidade do julgamento. Os jurados têm a liberdade de votar conforme sua convicção, sem medo de retaliações ou interferências externas.

No intuito de resguardar ainda mais o sigilo dos votos, estes apenas são contados até que se forme a maioria em cada quesito que é questionado aos jurados, o que ocorre com quatro votos, seja este em favor da acusação ou da defesa, impossibilitando, por exemplo, que se saiba que um veredicto foi decidido de forma unânime pelo júri, caso em que seria possível saber que todos os jurados votaram em um único sentido.

3.4 Soberania dos veredictos

Este princípio representa que as decisões tomadas pelos jurados são consideradas soberanas e finais dentro do processo. Uma vez que os jurados deliberaram e emitem seu veredicto, o juiz não pode alterar ou anular essa decisão.

A soberania dos veredictos é a alma do Tribunal Popular, assegurando-lhe o efetivo poder jurisdicional e não somente a prolação de um parecer, passível de rejeição por qualquer magistrado togado. Ser soberano significa atingir a supremacia, o mais alto grau de uma escala, o poder absoluto, acima do qual inexistente outro. (NUCCI, 2013)

Essa soberania reflete a confiança do sistema jurídico na capacidade dos jurados em julgar os fatos apresentados durante o julgamento e aplicar a lei de acordo com suas convicções. Diferentemente de outros tipos de julgamentos, nos quais o juiz é o responsável por proferir a sentença, no Tribunal do Júri, a decisão está nas mãos dos jurados.

3.5 Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida

No direito penal brasileiro, consideram-se como crimes dolosos contra vida o homicídio (artigo 121 do Código Penal), o ato de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça (artigo 122 do Código Penal), o infanticídio, que se refere ao ato de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após (artigo 123 do Código Penal) e o aborto, provocado em si mesmo ou em outrem (artigo 124 a 129 do Código Penal), excetuando-se os casos em que o aborto é praticado por médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, quando a gravidez resulta de estupro, sendo o aborto precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal ou quando a gravidez é de feto anencéfalo. Logo, é de competência do Tribunal do Júri o julgamento de todos aqueles que incorrerem nas referidas condutas.

3.6 Princípio da Incomunicabilidade

Além dos princípios dispostos no inciso XXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, o Código de Processo Penal estabelece ainda, em seu artigo 564, inciso III, alínea “j”, a incomunicabilidade dos jurados como fator essencial para que não enseje uma nulidade. Durante o período em que estão cumprindo sua função no júri, é estabelecido que os jurados devem permanecer incomunicáveis, o que significa que não podem discutir o caso com pessoas externas ao tribunal, acessar informações relacionadas ao processo por meio de mídia ou redes sociais, nem receber influências externas.

Contudo, principalmente em casos de grande repercussão, que possuem cobertura midiática constante, o princípio da incomunicabilidade, em sua essência, é violado antes mesmo da composição do Conselho de Sentença. Afinal, é virtualmente impossível que os membros integrantes do Conselho de Sentença não sejam influenciados por toda a exploração midiática realizada em torno da figura do réu e do crime ao qual responde, quando estes estão sendo retratados em todos os telejornais, jornais, revistas, programas de rádio e rede sociais do país, durante um período de tempo consideravelmente longo.

4 *TRIAL BY MEDIA*: A ESPETACULARIZAÇÃO DO PROCESSO PENAL

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso XIV, estabelece que deve ser assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Logo, é direito de cada um, no exercício de sua plena cidadania, ter acesso a informações sobre a sociedade a qual integra.

Ora, a informação é a matéria-prima do trabalho exercido pelos veículos de comunicação de imprensa, desempenhando diversas funções, como transmitir informações, contextualizar dados, além de promover discussões e debates. Essas atividades estão intimamente ligadas à sua natureza de função pública e social, cumprindo o papel fundamental de garantir o direito dos cidadãos à informação.

Entretanto, ineficaz seria a imprensa, no devido cumprimento de suas atribuições, se o texto constitucional não lhe garantisse o direito à liberdade de imprensa, tornando livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, além de estabelecer que nenhuma lei contere dispositivo que possa

constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social.

Portanto, é inegável que a imprensa possui grande relevância e poder na sociedade, afinal, além de ser a responsável pela entrega da informação, é também responsável pela forma como tal informação será transmitida à população. E é nesse quesito em que as prerrogativas da imprensa entram em conflito direto com diversas garantias constitucionais, principalmente quando se trata acerca da garantia da presunção de inocência.

Um levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e pelo Núcleo de Estudos de Violência (NEV-USP) constatou que, nos primeiros seis meses do ano de 2023, ocorreram em média 110 assassinatos por dia no Brasil. Tal estudo demonstra que o índice de criminalidade no país é alto e, inevitavelmente, a ocorrência tantos delitos acarretam em sua difusão nos meios de comunicação, em especial aqueles que possuam maiores peculiaridades que os destaquem e assim, posteriormente, fomentem uma ânsia na população para que os responsáveis pela prática do crime sejam punidos.

A imprensa assume uma postura inquisitiva, ela é ágil e veloz na propagação da notícia e em indicar seus acusados, porém, a cobertura dos casos criminais raramente ocorre de forma imparcial, com a postura mais comum a ser adotada sendo a da “demonização” dos suspeitos ou acusados que, em diversas vezes, ainda nem sequer foram denunciados pelo Ministério Público e já se encontram prévia e publicamente condenados pela mídia, resguardada esta pela liberdade de imprensa.

A situação torna-se ainda mais preocupante em casos de grande repercussão, nos quais há um evidente interesse da população de acompanhar o seu desenrolar. Logo, a cobertura midiática torna-se ainda mais presente, a imagem da parte acusada passa a ser cada vez mais retratada como culpada, o caso se torna cada vez mais comentado em telejornais, revistas e programas de rádio, momento no qual ocorre o fenômeno conhecido como *Trial By Media*, onde o acusado, antes mesmo de prolatada qualquer sentença, por já ter sido antecipadamente condenado pela mídia, já é tido como culpado por todos, menos pela Justiça.

O termo *Trial By Media* refere-se a situações em que a opinião pública desempenha um papel significativo na determinação da culpa, na maioria esmagadora dos casos, ou inocência de um indivíduo antes ou durante um julgamento legal. Nesse contexto, a mídia desempenha um papel crucial ao moldar a percepção pública sobre um caso específico, muitas vezes influenciando a opinião das pessoas antes mesmo de a justiça ser cumprida. Nesses casos, a mídia opta por fazer a cobertura de determinados casos de maneira tendenciosa e, até mesmo,

sensacionalista, destacando aspectos dramáticos e emocionais para atrair a atenção do público. Isso pode distorcer a percepção dos eventos reais e criar uma narrativa que favorece um veredito específico, criando uma verdadeira espetacularização do caso criminal.

Com isso, antes do devido julgamento e análise acerca do mérito da questão, a mídia apresenta informações de maneira a sugerir a culpabilidade de um ou vários indivíduos acusados ou sob investigação, seja através de entrevistas, reportagens precipitadas ou tendenciosas, com análises que moldam a opinião pública antes que as evidências sejam devidamente apreciadas em tribunal.

Nesse sentido, o princípio constitucional da presunção de inocência é completamente violado. Conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, até que haja o trânsito em julgado de sentença penal que condene um indivíduo em um processo criminal, o mesmo é considerado inocente e deve ser tratado como tal.

A presunção de inocência exige uma proteção contra a publicidade abusiva e a estigmatização precoce do réu. Significa dizer que a presunção da inocência, e também as garantias constitucionais da imagem, dignidade e privacidade, deve ser utilizada como verdadeiro limite democrático à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser coibido pela eficácia da presunção de inocência. (LOPES JÚNIOR, 2011)

Ademais, é importante destacar que a mídia é absolutamente essencial e desempenha um papel vital em informar o público sobre questões legais e sociais de extrema relevância. No entanto, quando a cobertura se torna tendenciosa e sensacionalista, com a imprensa afastando-se de sua verdadeira função pública e social de informar os fatos com o maior grau de veracidade possível, isto pode comprometer toda a integridade do processo legal.

5 A MÍDIA NO TRIBUNAL DO JÚRI

A atuação massiva dos veículos de comunicação em capitalizar o crime e torná-lo em um produto rentável e consumível, em especial os dolosos contra a vida, é a responsável pela evidente sensação de insegurança que impera quando tais processos são submetidos ao Tribunal do Júri. A partir desse momento não se trata mais apenas de uma disputa entre a acusação e a defesa, para o convencimento dos membros do Conselho de Sentença, mas sim uma missão quase que impossível de desconstruir todo o enredo já criado pela imprensa que, antes mesmo

de serem definidos quais seriam jurados responsáveis por votar um veredicto, já os havia convencido sobre todo o mérito da questão.

A atuação midiática exacerbada cria uma atmosfera de sensacionalismo em torno do caso, destacando aspectos dramáticos e emotivos em detrimento da análise objetiva das evidências. Isso ocasiona uma distorção da percepção pública sobre a gravidade do crime e a culpabilidade do suspeito, influenciando a opinião dos jurados potenciais.

As decisões dos jurados no Tribunal do Júri podem ser influenciadas por uma variedade de fatores, em especial, aspectos psicológicos que moldam a forma como as pessoas percebem a sociedade em que vivem e interpretam as informações apresentadas durante o julgamento. Emoções, a sensação de empatia, a visão particular de mundo que os jurados possuem e, até mesmo, o conformismo, todos esses são fatores que podem servir para que os jurados decidam como votar, para que assim se forme um veredicto.

Isso ocorre pois, no geral, o Conselho de Sentença é composto por pessoas leigas, pessoas do povo, indivíduos que não possuem o conhecimento técnico-jurídico necessário para compreender completamente as nuances de um processo criminal.

Dessa forma, o Tribunal do Júri tende a persistir em suas decisões, seguindo mais suas emoções e instintos do que a lógica ou a razão, mostrando pouco interesse pelas reais diretrizes dos códigos punitivos ou pela teoria penal e processual. O júri, amparado na soberania dos veredictos e em suas próprias avaliações subjetivas de convicção própria, suscetíveis a diversas influências momentâneas, continuará a cumprir seu dever, ora podendo absolver os culpados e, o que é ainda mais grave, também condenando os inocentes. (STRECK, 1988).

Diante disso, em um tribunal onde a emoção pesa mais do que a razão, é exatamente nesse cenário em que o poder da mídia é elevado ao seu grau máximo, pois não há nada mais capaz de influenciar os sentimentos e opiniões de um indivíduo do que a mídia em todas as suas formas. A falta de imparcialidade nas notícias e nas demais formas de disseminação de informação é evidente, fazendo com que o público seja prisioneiro das informações fornecidas pela mídia, sem a oportunidade de desenvolver suas próprias opiniões e sentimentos sobre quaisquer ideias que não sejam aquelas transmitidas pelos veículos de comunicação e, conseqüentemente, o público sente e pensa aquilo que foi designado, pela mídia, para eles sentirem e pensarem.

Por fim, é importante evidenciar, ainda, que todas as etapas pré-processuais e processuais levam tempo para serem desenvolvidas adequadamente, sendo impossível que o julgamento pelo júri ocorra, por exemplo, uma semana após a ocorrência do crime doloso contra

a vida. Em realidade, o réu pode até mesmo ter seu julgamento pelo júri ocorrendo anos após a prática do delito. Em casos de baixa repercussão a demora em que se realize o julgamento pelo júri em pouco pode afetar de fato o resultado definitivo do processo, entretanto, o mesmo não pode ser dito quando se tratam de casos de grande repercussão midiática onde tal cenário apenas fornece mais tempo para que a mídia fomente indignação e revolta na população, que anseia por uma resolução do processo, além de cristalizar por anos a imagem do réu como culpado aos olhos do público e, inevitavelmente, aos daqueles que podem vir a ser selecionados como jurados em seu julgamento.

6 MECANISMOS DE MITIGAÇÃO

No cenário jurídico atual, a influência da mídia no Tribunal do Júri emerge como um desafio significativo, afetando a percepção pública, influenciando jurados e impactando decisões judiciais. A rapidez e intensidade da disseminação de informações destacam a necessidade de mecanismos eficazes para mitigar esse fenômeno. Embora a legislação brasileira contenha alternativas para minimizar os efeitos prejudiciais da exposição midiática, a eficácia e aplicabilidade dessas medidas ainda não se demonstraram absolutamente viáveis para todos os casos.

6.1 O Desaforamento

O desaforamento no tribunal do júri é uma medida jurídica excepcional que visa transferir o julgamento de um processo criminal para outra jurisdição, afastando-o do local originalmente previsto. Essa possibilidade está fundamentada na necessidade de imparcialidade no júri, essencial para garantir um julgamento justo e isento de influências externas.

Em termos legais, o desaforamento está previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal. Essa norma estabelece que, se houver interesse de ordem pública, riscos à segurança do acusado ou quando houver fundada suspeita de que o júri local não será imparcial, com a referida imparcialidade podendo ser em decorrência de influências locais, o juiz poderá determinar o deslocamento do julgamento para outra comarca que ofereça condições mais favoráveis à imparcialidade. Assim, tendo em vista a natureza de sua função, eficácia que a prática do desaforamento possui em garantir a imparcialidade do júri, em casos criminais que sofreram exposição por parte da mídia, é completamente inegável.

Entretanto, tal instituto se demonstra como um mecanismo de mitigação de eficácia limitada, uma vez que quando a cobertura midiática se limita a um alcance geográfico restrito, o desaforamento possibilita a transferência do julgamento para outra comarca onde a comoção pública e a pressão midiática sejam menos intensas e, dessa forma, minimizando a influência de fatores externos que poderiam comprometer a objetividade do Júri.

Porém, em casos nos quais a cobertura midiática é nacional e intensa, o desaforamento pode ser menos eficaz ou, até mesmo, inútil. A abrangência nacional da divulgação dos eventos pode tornar desafiador encontrar uma jurisdição livre da mesma influência, uma vez que notícias e opiniões podem se disseminar amplamente, ultrapassando fronteiras regionais. Nesses casos, a mera transferência geográfica do julgamento pode não ser suficiente para garantir a imparcialidade, pois a influência da mídia pode persistir independentemente da localização física do júri, com a realização do desaforamento servindo apenas como uma ferramenta procedimental, sem o real cumprimento de sua função.

Portanto, apesar de ser a solução mais adequada trazida na legislação para solucionar questões acerca da imparcialidade do júri, o desaforamento não se demonstra como um instituto capaz de lidar, de forma eficaz, com casos que sofreram forte exposição midiática a nível nacional, a exemplos dos analisados no capítulo 5 do presente estudo, com sua eficiência em garantir a imparcialidade limitando-se a casos que, no máximo, obtiveram apenas relevância midiática local.

6.2 O Direito de Resposta

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, estabelece que *"é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem."* Já a Lei nº 13.188/2015 regulamenta esse direito, definindo procedimentos e condições para sua efetivação, garantido que a resposta ou retificação ocorra de forma proporcional ao agravo que a ensejou. O direito de resposta, visa permitir que as partes envolvidas apresentem versões complementares ou corretivas em relação às informações e narrativas divulgadas pela imprensa. Essa prerrogativa pode ser utilizada significativamente para tentar equilibrar a balança da informação, permitindo que o público e, por extensão, aqueles que forem selecionados como jurados tenham acesso a uma visão mais abrangente e precisa dos fatos em julgamento, com o seu exercício podendo assumir um papel fundamental em casos de grande cobertura midiática, especialmente quando se trata de processos criminais submetidos ao Tribunal do Júri. Diante da intensidade da exposição na mídia, o direito de que

os envolvidos tenham a oportunidade de retificar informações equivocadas ou distorcidas que possam prejudicar a imparcialidade do julgamento é imperativo. Contudo, apesar do direito de resposta poder ser utilizado com intuito de mitigar o problema, o mesmo ainda não consegue figurar como uma real solução para a questão.

Um dos desafios fundamentais reside na velocidade e na abrangência da cobertura midiática. A mídia, especialmente nos dias atuais, pode disseminar informações de forma instantânea e em escala global, ultrapassando os limites geográficos e temporais estabelecidos para o direito de resposta. Dessa maneira, mesmo que a resposta seja concedida é veiculada, a narrativa inicial muitas vezes já se difundiu amplamente, influenciando a opinião pública e, potencialmente, os futuros jurados.

Logo, considerando que ao ser realizada a seleção dos jurados, para composição do conselho de sentença, os mesmos já se encontrariam influenciados pela atuação da mídia, seria essencial que o direito de resposta fosse exercido em momento anterior ao sorteio dos integrantes do júri, para que tal prerrogativa pudesse ter, de fato, qualquer utilidade prática. Ademais, a eficácia do direito de resposta pode ser prejudicada pela forma como a mídia opera. Em alguns casos, a cobertura da notícia pode ser tendenciosa, destacando aspectos sensacionalistas e emocionais para atrair a atenção do público e, com isso, mesmo que a resposta seja concedida, a capacidade de corrigir danos à reputação e garantir uma visão mais equilibrada dos fatos pode ser limitada diante da preferência do público pelas narrativas envolventes já criadas pela mídia.

Com isso, o direito de resposta, apesar de ser um mecanismo que pode ser utilizado para tentar mitigar o problema, ainda não soluciona completamente a questão da pré- formação de opinião pública. Em casos de grande comoção, a influência da mídia pode ser tão impactante que a simples retificação das informações pode não ser suficiente para reverter a predisposição da sociedade em geral e, conseqüentemente, daqueles que podem vir a ser selecionados como jurados, prejudicando a imparcialidade do julgamento.

7 O CASO NARDONI: A IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPOR UM JÚRI IMPARCIAL

Dentre os diversos processos submetidos ao escrutínio popular, alguns se destacam não apenas pela gravidade dos crimes em questão, mas também pela intensidade com que são expostos nos meios de comunicação. O caso Von Richthofen e o caso Yoki são alguns dos

exemplos em que a atuação da mídia exerceu grande influência no decorrer de seus processos. Entretanto, no ordenamento jurídico brasileiro não existe um exemplo mais emblemático dessa interseção entre notoriedade midiática e o funcionamento do sistema judicial como o caso Nardoni.

Ao envolver a trágica morte da pequena Isabella Nardoni e a subsequente condenação de seu pai e madrasta, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, o caso não apenas chocou a opinião pública, mas levanta questões pertinentes à possibilidade de se compor um júri imparcial diante da influência significativa exercida pela mídia. Neste contexto, é imperativo explorar como a cobertura midiática intensa não apenas moldou a percepção do público, mas também questiona a capacidade do sistema jurídico em garantir um julgamento justo e imparcial.

O caso Nardoni, ocorrido em 29 de março de 2008, tornou-se um marco na história jurídica brasileira, envolvendo a morte de Isabella Nardoni, uma criança de apenas 5 anos. O pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram acusados de jogar a menina do sexto andar de um edifício em São Paulo. A tragédia ganhou proporções significativas na mídia nacional, tornando-se objeto de intensa cobertura e discussões públicas. A influência da mídia no caso Nardoni foi notória, com jornais, programas de televisão e redes sociais acompanhando detalhes do processo e emitindo opiniões sobre a culpabilidade dos acusados.

A intensidade da cobertura midiática gerou preocupações quanto à possível influência dessa exposição na formação de opinião pública, e, por conseguinte, no julgamento propriamente dito. Cada detalhe e nuance do caso, desde antes mesmo haver o oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público, era acompanhado de perto por todos os veículos de comunicação. Ora, é comum que, pela natureza do crime em questão, a sociedade tenha grande interesse em acompanhar os acontecimentos que ocorressem tanto na fase pré-processual quanto na fase judicial.

Porém, a atuação da mídia na cobertura desse caso ultrapassou todos os limites do que se pode considerar razoável, com o caso sendo abordado em praticamente todos os veículos de comunicação, em todos os telejornais das grades de programação das emissoras de televisão e em todas as estações de rádio.

Quando Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá passaram a, de fato, serem considerados suspeitos no caso, a atuação da imprensa apenas se intensificou. A partir daquele momento até o ato de um dos dois suspeitos sair de casa poderia ocasionar linchamentos e, assim, representar um risco à sua própria integridade física. Foi necessária proteção policial

para o casal pudesse conseguir adentrar a delegacia onde prestaram depoimento, na data de 18 de abril de 2008, onde nos arredores se encontravam centenas de repórteres, helicópteros de emissoras de televisão e rádio, além de populares acampados, e até mesmo equipados com banheiros químicos instalados para atender a todos, que os recebiam a vaias e xingamentos e esperavam ansiosamente por uma confissão.

Com isso, em menos de uma semana após o depoimento prestado de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, na data de 23 de abril de 2008 uma foto do casal estampou a capa de uma das mais consumidas e relevantes revistas do país, a revista “Veja”, com a legenda: *“Para a polícia não há mais dúvidas sobre a morte de Isabella: foram eles”*. Ressalta-se, ainda, que a revista “Veja” foi apenas um dos vários veículos de comunicação que adotaram essa postura de “sentenciar” o casal previamente, considerando que na data da publicação do referido exemplar ainda não havia ocorrido sequer o recebimento da denúncia proposta pelo Ministério Público, o que só ocorreria na data de 7 de maio de 2008, e muito menos existia uma sentença condenatória transitada em julgado.

Portanto, sem adentrar no mérito do caso Nardoni, é evidente que, frente a garantia da liberdade de imprensa de noticiar, pereceu a garantia da presunção de inocência que Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá possuíam até que se transitada em julgado a sentença penal condenatória. Em contrapartida houve a extrema exaltação da figura do promotor de justiça que atuava no processo, o Dr. Francisco Cembranelli, que em pouco tempo foi pintado pela mídia como um herói nacional em busca de justiça.

O Júri ocorreu na data de 27 de março de 2010, praticamente dois anos após o assassinato de Isabella, e era de se esperar que após dois anos do ocorrido o interesse popular no desenrolar do processo tivesse diminuído, entretanto, este não foi caso. A constante atenção dada ao caso Nardoni ao longo do tempo perpetuou a comoção pública, que continuava tão intensa quanto na época da ocorrência do crime, o que resultou em uma multidão exaltada na frente do Fórum de Santana, no qual foi realizado o Júri do caso, com direito a caixas de som instaladas na área externa para que os presentes pudessem acompanhar em tempo real a leitura da sentença pelo excelentíssimo juiz Maurício Fossen, essa que foi lida ao som de gritos de comemoração dos populares no exterior do fórum e de fogos de artifício.

A defesa perante o júri de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi realizada pelo Dr. Roberto Podval, um advogado experiente e especialista em Tribunal do Júri, entretanto, não é equivocado deduzir que pouco importava qual seria a linha de defesa adotada pelo Dr. Podval

ou por qualquer outro advogado que atuasse na defesa de Nardoni e Jatobá, pois era evidente que ambos seriam inevitavelmente condenados.

Na análise concreta do caso é visível que os mecanismos de mitigação disponíveis na legislação brasileira não teriam eficácia prática em garantir um julgamento imparcial para os réus. O desaforamento do julgamento para qualquer outra comarca seria absolutamente inútil, tendo em vista a proporção nacional gigantesca que o caso obteve, o casal Nardoni já era tido como culpado por toda a nação, independente da localização geográfica.

Enquanto que inviável seria o exercício do direito de resposta, *a priori* em razão da imensa de quantidade de veículos de comunicação que propagava notícias sobre o caso diariamente e, *a posteriori*, devido à baixa credibilidade com a qual o direito de resposta do casal seria recebido pela população, em função da mesma já se encontrar inclinada a condená-los.

Por fim, a análise do caso Nardoni é o maior exemplo do que a influência da mídia é capaz de causar no âmbito do Tribunal do Júri, ocasionando um severo desequilíbrio entre a Acusação e a Defesa, em um cenário que os mecanismos legais que normalmente poderiam ser utilizados para mitigar a situação seriam ineficazes nesse caso em específico.

Logo, mesmo que seja possível afirmar que a condenação de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi devida, resta evidente que a mídia impossibilitou que houvesse qualquer forma de imparcialidade por parte dos jurados que compuseram o Conselho de Sentença, imparcialidade esta que é essencial no Tribunal do Júri e que o ordenamento jurídico brasileiro ainda carece de instrumentos que assegurem, de forma eficaz, o respeito tanto à imparcialidade do Júri quanto a garantia de presunção de inocência.

CONCLUSÃO

A influência prejudicial da mídia em processos, especialmente no Tribunal do Júri, é uma realidade que os defensores precisam enfrentar. O conflito entre as garantias fundamentais da Liberdade de Imprensa e da Presunção de Inocência frequentemente resulta na violação desta última. Importante notar que, na prática, nenhuma dessas garantias é absoluta, inevitavelmente gerando conflitos e limitações. O ordenamento jurídico brasileiro atua, na medida do possível, em alternativas que possam auxiliar na resolução do problema, conforme abordado no tópico 5. Entretanto, seria utópico que se exigisse uma solução absoluta para uma questão tão

complexa, cujo alto grau de complexidade reside na necessidade de encontrar um equilíbrio entre a divulgação de informações e a preservação da presunção de inocência.

Portanto, não existe uma solução única ou concreta que satisfaça completamente ambas as exigências dadas as circunstâncias únicas de cada caso e as nuances inerentes ao sistema judicial, restando apenas, por hora, que o Direito vise a proteção, de forma integral, tanto da Liberdade de Imprensa quanto da Presunção de Inocência no potencial máximo que seus institutos voltados a mitigar tal problema permitem, enquanto traz a debate questão para, possivelmente, o desenvolvimento de uma solução futura.

REFERÊNCIAS

ALVES, Maria Helena Moreira. **Estado e oposição no Brasil - 1964-1984**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1989.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 out. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 01 nov. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Diário Oficial da União, 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 01 nov. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 130**. Relator: Min. Ayres Britto. Julgamento em 30 de abril de 2009. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 06 nov. 2009. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em: 14 out. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Declaratória de Constitucionalidade Nº 43**. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em 07 de novembro de 2019. Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 12 nov. 2020. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754357342>. Acesso em: 14 out. 2023.

DEZEM, Guilherme Madeira. **Curso de processo penal**. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

DÓRIA, Palmério; SEVERIANO, Mylton. **Crimes de Imprensa: um Retrato da Mídia Brasileira Murdoquizada**. São Paulo: Plena Editorial, 2011.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão. Teoria do garantismo penal**. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

FREIRE, Alípio; ALMADA, Izaías; GRANVILLE, J. A. de. **Tiradentes: um presídio da ditadura**. São Paulo: Scipione Cultural, 1997.

GOMES, Márcio Schlee. **JÚRI - Limites Constitucionais da Pronúncia**. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2010.

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal e sua conformidade constitucional**. vol. I. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011.

LOPES JR., Aury. **Sistemas de investigação preliminar no Processo Penal**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais**. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.

OLIVIERI, Antonio Carlos. **Censura - O regime militar e a liberdade de expressão**. Educação UOU, 2014. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-brasil/censura-o-regime-militar-e-a-liberdade-de-expressao.htm/>. Acesso em: 11 out. 2023.

PEREIRA E SILVA, Rodrigo Faucz; AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi de. **Manual do Tribunal do Júri**. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021.

STRECK, Lenio Luiz. **Tribunal do júri: símbolos e rituais**. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1988.